

PEDAGOGICAL SCIENCES

РАННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ СЕМЬЯМ

Ерекешева В.А.

Московский Городской Педагогический Университет

г. Москва

*Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой, профессор И.М. Яковлева*

EARLY COMPREHENSIVE ASSISTANCE TO CHILDREN WITH DISABILITIES AND THEIR FAMILIES

Erekesheva V.

Moscow State Pedagogical University

Moscow

*Supervisor - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department, Professor I.M. Yakovleva*

АННОТАЦИЯ

К сожалению, число детей, имеющих какие-либо нарушения, с каждым годом неуклонно растет. Именно поэтому ранняя комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям на сегодняшний день является одной из важнейших задач в области образования и здравоохранения.

В статье затрагиваются проблемы, возникающие в ходе реализации ранней комплексной помощи. Автор приходит к выводу, что рассмотренные в статье пути решения позволили бы сформировать и развить такую систему, при которой дети с ограниченными возможностями здоровья и их семьи смогли бы получать более полную, комплексную и системную помощь в рамках организации ранней помощи и раннего сопровождения.

ABSTRACT

Unfortunately, the number of children with any disabilities is steadily increasing every year. That is why early comprehensive care for children with disabilities and their families is currently one of the most important tasks in the field of education and health care.

The article touches upon the problems that arise during the implementation of early comprehensive care. The author concludes that the solutions discussed in the article would allow to form and develop a system in which children with disabilities and their families could receive more complete, comprehensive and systematic assistance in the organization of early intervention and early support.

Ключевые слова: Ранняя комплексная помощь, дети с ограниченными возможностями здоровья и их семьи.

Keywords: Early comprehensive care, children with disabilities and their families.

Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья – неотъемлемая часть специальной психологии, медицины, реабилитологии, которая стремительно развивается. Так как современное общество стремится к Европейской модели инклюзии и интеграции, остро встает вопрос о необходимости формирования и развития такой системы, в которой дети с ограниченными возможностями здоровья, а также их родители, могли бы получать полную, комплексную и системную помощь в рамках организации ранней помощи и раннего сопровождения.

Семейно-ориентированный подход ранней помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья преобладает в настоящий момент в нашей стране. Но, до недавнего момента, даже этот подход был далек от того, чтобы минимально оказывать помощь и поддержку таким семьям. Таким образом, можно сказать о том, что данная сфера только формируется в России, и, для дальнейшего

развития нашего гуманного общества, специалисты всех смежных профилей должны уделять особое внимание этой проблеме.

Основной проблемой в осуществлении помощи детям с ОВЗ является организация диагностического обследования. Анализ последних исследований и публикаций показал, что для его осуществления требуются специально подготовленные специалисты, которые будут заинтересованы в качественном осуществлении диагностики, а также, которые будут в полной мере владеть медико-психологическим инструментарием. Таким образом, целью данной статьи является поиск возможных путей решения данной проблемы.

Первой проблемой на пути к реализации системы помощи детям с ОВЗ, как нам кажется, является недостаток квалифицированных, заинтересованных специалистов, осуществляющих медико-психологическую диагностику.

Данный вид диагностического обследования проводится медико-психолого-педагогической комиссией, в состав которой входят специалисты разных профилей. Во время данного обследования внимательно изучаются следующие сферы развития: познавательная сфера, коммуникативная, игровая; рассматривается деятельность ребёнка, её целенаправленность; работоспособность ребёнка; исследуются высшие психические функции: дефициты и ресурсы; определяется зона актуального и ближайшего развития.

Так как диагностика раннего развития ребёнка должна осуществляться систематично и постоянно, из этого вытекает вторая большая проблема, препятствующая успешному развитию данной системы. Недостаточная информированность среди населения, низкий уровень психологической грамотности, а также отсутствие подходящего перинатального психологического сопровождения семей, имеющих риск рождения ребёнка с ОВЗ.

Третьим препятствием к формированию адекватной системной помощи является недостаточная разработанность системы инклюзивного и интегрированного воспитания и обучения детей с ОВЗ. Даже при желании семьи получить квалифицированную помощь, несогласованность институтов, а также бюрократические издержки могут оттолкнуть родителей от обращения за помощью, предоставляемой государством. Таким образом, даже при наличии квалифицированных кадров, а также системы ранней помощи детям с ОВЗ в регионе, семья просто не может своевременно получить эту помощь из-за рассогласованности институтов и очередей.

Перед тем, как приступить к описанию блоков ранней диагностической помощи, нужно отметить, что даже перинатальные исследования не могут с точностью указать все риски рождения ребёнка с ОВЗ. Медицинская диагностика на сегодняшний момент даёт большую погрешность и, даже при риске рождения ребёнка с ОВЗ, не во всех регионах будущая мать может обратиться за квалифицированной медико-психологической помощью. Говоря о Санкт-Петербурге и Москве, можно сказать, что в этих регионах есть квалифицированные перинатальные психологи, помогающие не только подготовиться к рождению особого ребёнка, но и дать рекомендации на будущее, а также рассказать о дальнейшем процессе развития ребёнка с патологией. В регионе наблюдается нехватка или полное отсутствие перинатальных психологов, вследствие чего, семья не только остаётся без психологической поддержки, но и не имеет представления о том, что следует делать, после рождения ребёнка с определёнными особенностями в развитии.

В первый блок ранней детской диагностики включают скрининг ребёнка первого года жизни. Цель этого блока – выявление рисков появления у детей с ОВЗ отклонений в развитии, а также разработка коррекционно-развивающей программы, или программы абилитации.

Вторым блоком является дифференциальная диагностика, в рамках которой осуществляется качественный анализ симптомокомплекса, анализ дефекта и уточнение его структуры, а также определение вектора медико-психологического вмешательства; составление программы абилитации и программы медико-психологического сопровождения.

Третьим блоком является непосредственное медико-психолого-педагогическое сопровождение; а также осуществление коррекционно-развивающего вмешательства. На этом этапе требуется систематичность и комплексность, а это значит, что оно должно быть непрерывно: и семья, и специалисты, и служба, осуществляющая раннюю помощь и сопровождение, не должны отклоняться от созданного коррекционно-развивающего маршрута для того, чтобы в полной мере достигнуть цель и задач данной программы.

В целом, четвёртый блок – является блоком, в рамках которого происходит подготовка специалистов в различных областях, для осуществления медико-психолого-педагогического вмешательства, а также психосоциального вмешательства. Здесь мы снова вынуждены вернуться к проблеме подготовки кадров: из-за сложности данных специальностей, далеко не все студенты выбирают такой профиль, и даже после выпуска из ВУЗа, лишь 1/3 студентов выбирают работать по своей профессии. Недостаточный престиж и низкая заработная плата в регионах отталкивают молодых специалистов от сферы работы с детьми с особенностями в развитии [3, с 148-149].

Углубляясь в вопрос ранней диагностики детей с ОВЗ, следует не только указать блоки ранней диагностики, но и обобщить все этапы процесса раннего исследования особенностей детей с ОВЗ.

I этап. Опережает первый блок диагностики. На первом этапе идёт выявление семей с детьми с ОВЗ, нуждающихся в получении ранней помощи, соответственно, ранней диагностики ребёнка с ОВЗ. В рамках этого этапа проводится сбор первичного анамнеза, перинатальный скрининг (диагностика), а также сбор анамнестических сведений о семьях группы риска (маргинальные, неблагополучные и т.д.).

II этап. Он заключается в непосредственной разработке и реализации коррекционно-развивающих программ и программ абилитации. Этот этап совпадает с третьим блоком – оказание ранней помощи ребёнку с ОВЗ и заключается в дифференциальной диагностике, выявления первичного дефекта, обозначение сферы вторичного дефекта; затем происходит работа с семьёй и ребёнком по индивидуальной программе абилитации, или по индивидуальной коррекционно-развивающей программе.

III этап. Он подразумевает подключение к ранней детской помощи ребёнку с ОВЗ институтов дошкольного образования. Это могут быть специализированные учреждения, массовые, или учреждения с элементами инклюзии. Этот переход должен

быть плавным и поэтапным, чтобы не вызвать у ребёнка с ОВЗ отторжения от новой среды.

Уже в возрасте 2-3 лет специалисты вместе с семьёй начинают планировать переход в дошкольное учреждение. Важно предоставить полноценную, достоверную информацию об учреждении, его услугах и его специалистах. Специалисты любого дошкольного учреждения должны провести с семьёй консультацию, а затем, разработать совместный план по адаптации ребёнка с ОВЗ к группе дошкольного учреждения [2, с.79-80].

В заключение, следует сказать, что программа строится на принципах: гуманизма; личностно ориентированного подхода к ребёнку; учета индивидуальных потребностей каждого ребёнка; учёта зоны актуального и ближайшего развития; учёта новообразований и ведущей деятельности возраста; раннего выявления и коррекции отклонений в развитии; активного включения семьи в процесс коррекционно-развивающей работы. Таким образом, мы пришли к выводу, что соблюдение всех рассмотренных принципов необходимы на всех этапах диагностики, и на всех этапах коррекционно-развивающей работы, так как без их соблюдения невозможно полноценное, направленное и индивидуализированное вмешательство [1, с.2].

Литература

1. Бутко Г.А., Кательсон Т.А., Олту С.П. Развитие системы ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях образования и здравоохранения // Вестник Мининского университета. 2019. №4 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-ranney-kompleksnoy-pomoschi-detyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-uchrezhdeniyah-obrazovaniya-i>
2. Иванова Н.Н., Денисова О.В. Модель службы ранней диагностики и коррекционной помощи в регионе детям с проблемами в развитии // Вестник ТГУ. 2008. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-sluzhby-ranney-dagnostiki-i-korreksionnoy-pomoschi-v-regione-detyam-s-problemami-v-razvitii>
3. Новоторцева Н.Р. Ранняя диагностика и коррекция нарушений психофизического развития детей // Ярославский педагогический вестник. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rannaya-dagnostika-i-korreksiya-narusheniy-psihofizicheskogo-razvitiya-detey>